

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PLASTICIDADE CEREBRAL E DESENVOLVIMENTO DE 0 A 2 ANOS: IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

BRAIN PLASTICITY AND DEVELOPMENT FROM 0 TO 2 YEARS: IMPLICATIONS FOR EVIDENCE-BASED PEDAGOGICAL PRACTICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

DOI: [10.5281/zenodo.18665582](https://doi.org/10.5281/zenodo.18665582)

Tassiana Quintanilha De Souza Duque ¹
Sonia Kimiko Suzuki ²
Sidney Lopes Sanchez Júnior ³

RESUMO

Os dois primeiros anos de vida representam um período de grande sensibilidade e reorganização cerebral, sendo influenciado por intensa plasticidade sináptica, neurogênese e consolidação de circuitos que são fundamentais para a cognição, linguagem, emoção e motricidade. Nesse sentido, essa revisão de literatura buscou compreender como o conhecimento acerca da plasticidade cerebral de 0 a 2 anos pode orientar práticas pedagógicas na Educação Infantil. Os resultados demonstram que interações responsivas, vínculos afetivos seguros, estímulos multissensoriais, oportunidades de exploração motora e ambientes estáveis são decisivos para o desenvolvimento integral das crianças nessa fase, potencializando redes neurais que são essenciais para a aprendizagem. Por outro lado, fatores como estresse, negligência e vulnerabilidade socioeconômica podem comprometer as trajetórias cognitivas, emocionais e comportamentais. Assim, práticas educativas fundamentadas em evidências científicas devem

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

integrar o cuidado e a educação das crianças, juntamente à organização de ambientes adequados, capazes de favorecer o desenvolvimento pleno na primeira infância. Considera-se que a compreensão da plasticidade cerebral é fundamental para subsidiar práticas pedagógicas qualificadas, capazes de promover equidade e melhores oportunidades de aprendizagem desde os primeiros anos de vida.

Palavras-chave: Neurodesenvolvimento, Primeira infância, Desenvolvimento cerebral, Neurociência

ABSTRACT

The first two years of life represent a period of great sensitivity and brain reorganization, influenced by intense synaptic plasticity, neurogenesis, and the consolidation of circuits that are fundamental to cognition, language, emotion, and motor skills. In this sense, this literature review sought to understand how knowledge about brain plasticity from 0 to 2 years of age can guide pedagogical practices in early childhood education. The results demonstrate that responsive interactions, secure emotional bonds, multisensory stimuli, opportunities for motor exploration, and stable environments are crucial for the integral development of children at this stage, enhancing neural networks that are essential for learning. On the other hand, factors such as stress, neglect, and socioeconomic vulnerability can compromise cognitive, emotional, and behavioral trajectories. Thus, educational practices grounded in scientific evidence should integrate the care and education of children, along with the organization of appropriate environments capable of promoting full development in early childhood. Understanding brain plasticity is considered fundamental to supporting qualified pedagogical practices capable of promoting equity and better learning opportunities from the earliest years of life.

Keywords: Neurodevelopment, Early childhood, Brain development, Neuroscience

INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida representam o período de maior sensibilidade do cérebro humano, caracterizado por rápido crescimento neural, elevada plasticidade e intensa interação entre fatores biológicos, ambientais e culturais. O funcionamento cerebral é moldado pela qualidade das experiências sensoriais, emocionais e motoras vivenciadas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pela criança, as quais influenciam de forma duradoura na sua cognição, linguagem, comportamento e saúde mental (Oliveira, 2024).

Estímulos adequados, como interações afetivas, oportunidades de exploração e rotinas estáveis, favorecem a organização neural e o fortalecimento de circuitos responsáveis por atenção, comunicação e regulação emocional. Ao mesmo tempo, evidências apontam que ambientes adversos, instabilidade emocional ou ausência de estímulos consistentes podem comprometer o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais, afetando especialmente crianças em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica (Oliveira, 2024).

Dessa forma, compreender como a plasticidade cerebral exerce influência nesse período e quais experiências favorecem o desenvolvimento saudável torna-se fundamental para orientar práticas pedagógicas alinhadas às necessidades reais da infância. Na Educação Infantil, esse conhecimento é particularmente relevante. As neurociências indicam que o desenvolvimento cerebral é dinâmico e dependente da interação entre predisposições biológicas e estímulos do ambiente escolar e familiar. Assim, o professor de crianças de 0 a 2 anos desempenha um papel essencial ao oportunizar experiências que potencializam aprendizagens iniciais, fortalecem vínculos afetivos e o desenvolvimento integral (Alves, 2022).

Sobre o exposto, embora haja consenso sobre a importância da plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida e sobre o impacto das experiências precoces no desenvolvimento, a aplicabilidade de ações educacionais ainda é limitada no contexto educacional brasileiro, de modo que a compreensão de como esses conhecimentos podem orientar práticas pedagógicas efetivas para crianças de 0 a 2 anos, se faz oportuna. Diante disso, o problema de pesquisa que orienta este estudo é:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

“Como a plasticidade cerebral no período de 0 a 2 anos pode fundamentar práticas pedagógicas baseadas em evidências na Educação Infantil, e quais implicações esse conhecimento traz para a organização das experiências educativas nesse segmento?”.

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar como a plasticidade cerebral nos primeiros dois anos de vida influencia o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor, discutindo as implicações para práticas pedagógicas na Educação Infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, de natureza qualitativa. Esse tipo de revisão possibilita a síntese crítica de estudos teóricos e empíricos, reunindo diferentes abordagens e perspectivas relevantes ao campo estudado (Lopes, 2023).

O levantamento bibliográfico considerou autores das áreas do Neurodesenvolvimento, Psicologia do Desenvolvimento e Educação, além de documentos institucionais e produções científicas atuais. As seguintes bases de dados foram consultadas: Scielo, CAPES Periódicos, BDTD, Web of Science, Google Acadêmico e Pubmed. A estratégia de busca combinou os seguintes descritores: “neurociências”, “plasticidade cerebral” e “desenvolvimento infantil”. As buscas foram realizadas em novembro/2025.

Para serem incluídos os estudos deveriam contemplar os seguintes critérios: textos que tratassem do desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida; estudos que relacionassem plasticidade cerebral, experiências precoces e ambiente educativo; e produções que discutissem a Educação Infantil e as práticas pedagógicas fundamentadas em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

evidências científicas. Foram excluídos artigos que não abordassem crianças na faixa de 0 a 2 anos ou que apresentassem enfoque diferente do objetivo proposto.

A análise dos textos seguiu a técnica de leitura exploratória, seletiva e interpretativa, possibilitando identificar convergências teóricas, conceitos estruturantes e recomendações práticas relacionadas ao neurodesenvolvimento. Após a leitura integral dos materiais, procedeu-se à organização temática dos conteúdos em eixos analíticos: Plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida; O papel das experiências no desenvolvimento cognitivo, emocional e motor; e influência de fatores biológicos, sociais e culturais. A partir dessa sistematização, os dados foram integrados e interpretados com base em diálogo entre autores, permitindo construir uma síntese coerente sobre como o conhecimento neurocientífico pode fundamentar práticas pedagógicas qualificadas para crianças de 0 a 2 anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As referências consultadas demonstram que a plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida constitui um dos processos mais determinantes para o desenvolvimento humano. As fontes analisadas apontam que, ao nascer, o cérebro apresenta grande quantidade de neurônios ainda pouco conectados, e que a rápida expansão sináptica nos primeiros meses e anos de vida possibilita a formação de circuitos fundamentais para as funções sensoriais, motoras, cognitivas e emocionais. Esse processo é marcado por intensa sinaptogênese, seguida de períodos de poda neural, nos quais as conexões fortalecidas pelo uso são mantidas, enquanto

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

outras são eliminadas, permitindo maior eficiência no funcionamento cerebral adulto (Bohnenberger et al., 2025; Uebel, 2022).

Outro aspecto importante é que a maturação cerebral após o nascimento depende das interações com o ambiente, uma vez que o sistema nervoso humano nasce incompleto e continua a se organizar estruturalmente e funcionalmente nos primeiros anos de vida. O aparecimento das redes cerebrais ocorre de forma progressiva, acompanhando a interação do bebê com o meio físico, social e cultural, o que reforça a centralidade das experiências precoces no desenvolvimento global. Evidências sugerem a existência de neurogênese pós-natal em áreas como o hipocampo, reforçando que ambientes estimuladores, afetivos e responsivos contribuem para o fortalecimento da plasticidade neuronal, enquanto o estresse crônico, a depressão e os ambientes empobrecidos podem reduzi-la (Guimarães; Mousinho, 2021).

No que se refere ao papel das experiências no desenvolvimento cognitivo, emocional e motor, os primeiros anos de vida são caracterizados por um ritmo acelerado de formação de conexões neurais. Por sua vez, as vias sensoriais, como a visão e a audição, se desenvolvem inicialmente, seguidas pela linguagem e pelas funções cognitivas superiores, sempre de forma dependente das interações e estímulos oferecidos à criança (Guimarães; Mousinho, 2021).

As experiências precoces, portanto, não se limitam a aspectos acadêmicos ou cognitivos, mas abrangem também dimensões emocionais fundamentais. Desde muito cedo, bebês constroem padrões de memória e segurança a partir do cuidado consistente, previsível e afetivo do adulto, o qual viabiliza a formação da constância afetiva e do sentimento de segurança necessário para explorar o ambiente e desenvolver-se. Além disso, a qualidade das interações e dos vínculos estabelecidos nesse

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

período influencia nas habilidades de autorregulação, atenção, comportamento e modos de aprender, mostrando que o desenvolvimento emocional está profundamente entrelaçado às condições ambientais e relacionais (Santos, 2023).

As experiências motoras também são fundamentais para o desenvolvimento global da criança. A estimulação motora adequada favorece não apenas as habilidades físicas, mas também áreas como cognição, afetividade e funções executivas, constituindo um eixo estruturante da aprendizagem na primeira infância. Alterações ou atrasos motores podem afetar o desempenho acadêmico e o comportamento social, reforçando a importância de que ambientes educativos ofereçam oportunidades amplas de movimento, exploração e atividades corporais diversas desde os primeiros anos de vida. Complementarmente, a organização de rotinas, a qualidade das interações, o brincar, a ludicidade e a oferta intencional de experiências diversificadas promovem o fortalecimento das vias neurais e consolidam aprendizagens significativas no cotidiano escolar (Oliveira, 2014).

Nota-se que o desenvolvimento infantil é resultado da complexa articulação entre predisposições genéticas e condições ambientais. O desenvolvimento depende tanto da herança biológica quanto das relações sociais, vínculos afetivos, alimentação, rotina de sono, cuidados à saúde e contextos culturais nos quais a criança está inserida. Nesse sentido, a nutrição aparece como um fator importante, especialmente nos primeiros 1000 dias de vida, período em que o aleitamento materno, junto à outros fatores mencionados, associa-se ao desenvolvimento motor, cognitivo e cerebral pleno (Oliveira, 2014).

Em contrapartida, nos ambientes marcados por estresse e privação emocional, podem ocorrer comprometimento do desenvolvimento psíquico

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e neurobiológico (Wainer, 2016). Também, aspectos culturais, como práticas de cuidado e estilos parentais, influenciam nas experiências que moldam a personalidade, as emoções e a aprendizagem nas primeiras idades (Oliveira, 2014).

Em conjunto, as práticas pedagógicas na Educação Infantil, especialmente para crianças de 0 a 2 anos, devem reconhecer e considerar a plasticidade cerebral, a importância das experiências precoces e a influência dos fatores biológicos, sociais e culturais. Assim, os ambientes educativos precisam ser planejados para oferecer segurança, afeto, diversidade cultural, ludicidade, estímulos sensoriais e motores, relações responsivas e intencionais, respeitando o ritmo de cada criança e suas particularidades. Como destacam os estudos analisados, a indissociabilidade entre cuidar e educar deve orientar as ações pedagógicas, garantindo que cada bebê e criança pequena tenha acesso a experiências significativas, favoráveis ao desenvolvimento integral (Oliver; Antoniuk; Bruck, 2017).

Para facilitar a apresentação e discussão dos resultados, a revisão da literatura foi estruturada a partir de quatro eixos centrais relacionados à plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida e suas implicações para práticas educativas, sendo eles: a intensidade da plasticidade entre 0 e 2 anos; a influência decisiva das experiências sensoriais, afetivas e motoras; a vulnerabilidade do desenvolvimento frente a adversidades; e a necessidade de práticas pedagógicas intencionais baseadas em evidências.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1. Plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida

A plasticidade cerebral é definida como a capacidade do sistema nervoso em ser apto para modificar sua estrutura e funcionamento em resposta às experiências vivenciadas. Nos primeiros anos de vida, essa capacidade atinge seu ponto máximo, permitindo rápida formação de conexões sinápticas e reorganização funcional do cérebro. Miranda et al. (2016) destacam que os três primeiros anos constituem a fase mais sensível para a formação da arquitetura neural, período em que experiências sensoriais, afetivas e motoras influenciam diretamente a consolidação de circuitos neurais essenciais para cognição, regulação emocional e comportamento.

Lent (2010) e Kandel (2014) reforçam que, embora o cérebro mantenha plasticidade ao longo da vida, é na primeira infância que essa capacidade é mais intensa, pois ocorre a proliferação sináptica, seguida do refinamento das conexões por meio da poda neural. Boyd (2011) aprofunda essa compreensão ao explicar que o desenvolvimento cerebral inicial estabelece a base para habilidades posteriores, incluindo linguagem, atenção e resolução de problemas, sendo diretamente moldado pela interação entre genética e ambiente. Assim, há consenso entre diferentes autores de que a plasticidade cerebral, pode ao mesmo tempo potencializar aprendizagens e tornar o cérebro mais vulnerável a experiências adversas, exigindo atenção redobrada dos adultos responsáveis pelo cuidado e pela educação de crianças de 0 a 2 anos.

Estima-se que, ao final do segundo ano, o cérebro da criança atinja cerca de 80% do seu volume adulto, impulsionado por processos como sinaptogênese acelerada, mielinização progressiva e poda sináptica seletiva (Domingues, 2007).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dados demonstram que a fisiologia cerebral é moldada pela qualidade das interações sociais e ambientais. Nesse sentido, Nelson (2020) discorre que experiências precoces ricas, responsivas e estáveis favorecem a consolidação de circuitos neurais responsáveis por linguagem, regulação emocional, funções executivas e processos de aprendizagem. Do mesmo modo, ambientes empobrecidos, negligência, estresse tóxico e ausência de responsividade geram padrões atípicos de conectividade (Oliveira, 2024).

A plasticidade não demonstra ser uniforme em todas as áreas do cérebro, de modo que os sistemas sensoriais apresentam janelas sensíveis mais precoces, seguidos por redes relacionadas a linguagem, cognição e controle emocional (Kuhl, 2022). Essa relação temporal reflete no fato de que intervenções precoces, pedagógicas ou terapêuticas, têm maior eficácia quando alinhadas às necessidades neurobiológicas específicas de cada fase do desenvolvimento.

Por fim, a plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida configura-se como um fenômeno complexo e dinâmico, no qual fatores biológicos e contextuais interagem continuamente. O reconhecimento dessa sensibilidade ampliada reforça a importância de práticas educativas baseadas em evidências, capazes de proporcionar experiências qualificadas que sustentem o desenvolvimento global da criança.

2. O papel das experiências no desenvolvimento cognitivo, emocional e motor

As experiências vivenciadas pela criança são os principais organizadores do desenvolvimento cerebral. A cartilha do CDC/SBP refere-se à Cartilha de Marcos do Desenvolvimento Infantil, uma tradução e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

adaptação feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) do material original desenvolvido pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC - Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos. Assim, a cartilha do CDC/SBP (2024) reforça que interações responsivas, troca de turnos comunicativos, afeto e oportunidades de exploração do ambiente contribuem para o fortalecimento de habilidades sociais, cognitivas e linguísticas. Ademais, a responsividade do adulto, como sorrir, falar, cantar, nomear objetos e interpretar sinais da criança, atua como estímulo direto para o desenvolvimento neural, especialmente nas janelas sensíveis dos primeiros meses de vida. Por sua vez, as janelas sensíveis são fases temporárias na primeira infância (geralmente 0-6 anos) onde a criança tem predisposição natural e intensa para aprender habilidades específicas com grande facilidade e prazer.

A literatura também destaca que o desenvolvimento depende da integração de três eixos fundamentais: experiências sensoriais, emocionais e motoras. Miranda et al. (2016) enfatiza que os sentidos são a porta de entrada das informações que estruturam o cérebro, enquanto o vínculo afetivo garante segurança emocional para a criança explorar o ambiente. Da mesma forma, o movimento ativa regiões cerebrais específicas, influenciando diretamente o desenvolvimento cognitivo.

As experiências multissensoriais organizam redes neurais responsáveis pela percepção, atenção e linguagem. Thomas et al. (2022) explicam que os estímulos táteis, auditivos e visuais articulados a interações sociais benéficas, aumentam a conectividade funcional entre áreas corticais, favorecendo a aquisição de habilidades cognitivas precoces como atenção, memória e resolução de problemas. No que diz respeito ao emocional, Feldman (2020) explica que relações afetivas consistentes modulam o desenvolvimento dos sistemas de estresse,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reduzindo a exposição a cortisol tóxico e ampliando a capacidade de regulação emocional e engajamento social.

Já na área motora, evidências mostram que a motricidade não atua apenas como competência física, mas como base estruturante para processos cognitivos. Nesse sentido, Libertus e Hauf (2019) indicam que habilidades motoras expandem o repertório exploratório da criança, aumentando a diversidade de experiências e oportunidades de aprendizagem. Esse avanço motor amplia as possibilidades de interação com objetos e pessoas, favorecendo o desenvolvimento de categorias cognitivas, linguagem e compreensão espacial.

Bibo et al. (2025) amplia essa compreensão ao evidenciar que ambientes seguros, afetivos e estáveis promovem melhores resultados em comunicação, socialização e atenção, enquanto a falta de segurança emocional pode gerar prejuízos cognitivos e afetivos, incluindo maior risco de agressividade, hiperatividade e transtornos emocionais. Assim, o ambiente, seja familiar ou escolar, constitui um elemento estruturante do neurodesenvolvimento. Ambientes educativos que proporcionam interações positivas, rotinas previsíveis, estímulos variados e liberdade de movimento mostram-se mais eficazes em promover trajetórias saudáveis de desenvolvimento cognitivo, emocional e motor.

3. Influência de fatores biológicos, sociais e culturais

O neurodesenvolvimento infantil resulta da interação dinâmica entre fatores biológicos, sociais e culturais. Crespi, Noro e Nóbile (2020) explicam que o amadurecimento cerebral é condicionado por predisposições biológicas, mas também por influências ambientais, como nutrição, relações sociais, rotinas, afeto e estímulos cognitivos. Essa visão

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

é consonante com a perspectiva de Cole e Cole (2004), que defendem que o desenvolvimento deriva da relação dialógica entre natureza e educação, em que organismos biologicamente preparados interagem ativamente com o contexto sociocultural.

Fatores biológicos, como genética, saúde perinatal, prematuridade e condições metabólicas, tendem a interagir de forma contínua com o ambiente, modulando trajetórias de desenvolvimento. A este respeito, Johnson et al. (2021) demonstram que genes relacionados ao crescimento neuronal, plasticidade sináptica e regulação emocional dependem de ambientes responsivos para serem ativados de maneira adaptativa. Assim, mesmo predisposições genéticas favoráveis podem não se expressar plenamente em contextos de privação, enquanto ambientes enriquecidos podem compensar riscos biológicos moderados.

No âmbito social, as condições socioeconômicas, estresse tóxico, violência, instabilidade familiar e ausência de vínculos afetivos têm impacto direto sobre o desenvolvimento global, de modo que níveis cronicamente elevados de estresse na primeira infância alteram sistemas neuroendócrinos, elevam o cortisol e prejudicam circuitos relacionados à memória, atenção e regulação emocional. Esse conjunto de fatores afeta não apenas a maturação cerebral, mas também o comportamento social, o rendimento escolar futuro e a saúde mental.

Por outro lado, ambientes ricos em interações positivas, previsibilidade e segurança emocional promovem trajetórias de desenvolvimento mais saudáveis. Costa Silva (2022) destaca que riscos ambientais como negligência, saúde precária, falta de recursos educativos e estresse familiar podem gerar atrasos motores, cognitivos e socioemocionais, especialmente em populações vulneráveis. Em contrapartida, práticas parentais sensíveis, apoio comunitário e acesso a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

serviços de qualidade, como a oferta de uma Educação Infantil qualificada, são considerados fatores protetores capazes de mitigar essas vulnerabilidades.

Embora fatores genéticos estabeleçam o potencial de desenvolvimento, é o ambiente que determina a expressão desse potencial. Essa compreensão tem implicações diretas para o papel da Educação Infantil, que se consolida como um espaço privilegiado para garantir experiências enriquecidas, promover equidade e reduzir desigualdades que se manifestam precocemente no campo do neurodesenvolvimento.

4. Neurodesenvolvimento e implicações para a Educação Infantil

O conjunto das evidências analisadas nas sessões anteriores demonstra que a Educação Infantil tem papel fundamental na promoção do desenvolvimento em crianças de 0 a 2 anos. Nesse sentido, é preciso que as práticas pedagógicas sejam intencionalmente planejadas para oferecer experiências que favoreçam a organização cerebral e fortaleçam o repertório cognitivo, comunicativo e socioemocional das crianças.

Crespi, Noro e Nóbile (2020) destacam que o ambiente escolar deve assegurar interações afetivas, estímulos variados e suporte à exploração ativa, pois tais experiências influenciam circuitos neurais ligados à aprendizagem e ao comportamento. Essa compreensão é reforçada por achados recentes da neurociência educacional, que mostram que ambientes ricos, estáveis e responsivos promovem maior conectividade entre áreas cerebrais relacionadas à linguagem, memória, funções executivas e regulação emocional (Thomas et al., 2022; Feldman, 2020).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A rotina escolar deve incluir práticas como conversa, leitura, canto, manipulação de objetos, brincadeiras motoras e atividades de imitação, todas reconhecidas pela literatura como promotoras de desenvolvimento. Tais experiências são essenciais para o fortalecimento de redes neurais, especialmente no período de maior plasticidade entre 0 e 2 anos. Ao dialogar com esses autores, observa-se que práticas pedagógicas baseadas em evidências devem promover interações responsivas e afetivas que sustentem a segurança emocional; garantir oportunidades amplas de movimento e exploração sensório-motora; estruturar o ambiente para favorecer a curiosidade, a resolução de problemas e o engajamento ativo; oferecer estímulos linguísticos contínuos e contextualizados; manter rotinas seguras e previsíveis, que apoiem a autorregulação; considerar os contextos socioculturais das crianças e valorizar suas experiências familiares; organizar tempos e espaços que permitam brincadeiras diversificadas, individuais e coletivas (Alves, 2022).

Johnson et al. (2021) indicam que essas práticas favorecem o aprimoramento das funções executivas emergentes, facilitam a aprendizagem autorregulada e contribuem para trajetórias de desenvolvimento mais saudáveis em longo prazo. Além disso, investigações em pedagogia do cuidado apontam que educadores bem formados e emocionalmente disponíveis constituem o principal fator mediador entre o ambiente escolar e o desenvolvimento infantil (Phillips; Shonkoff, 2021).

Tais práticas não atuam apenas sobre a aprendizagem imediata, mas contribuem para a formação de uma base neurológica sólida que sustenta o desenvolvimento ao longo da vida. A Educação Infantil, ao integrar conhecimentos da neurociência com práticas pedagógicas intencionais, torna-se um espaço estratégico de promoção de equidade, redução de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

vulnerabilidades e fortalecimento das potencialidades individuais desde os primeiros anos (Sanchez Júnior; Blanco, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo observou que a plasticidade cerebral entre 0 e 2 anos constitui um fenômeno decisivo para o desenvolvimento humano, caracterizado por elevada sensibilidade às experiências oferecidas à criança. A literatura analisada demonstra que o cérebro nesta fase se organiza a partir da interação entre predisposições biológicas e estímulos sensoriais, motoras, emocionais e sociais provenientes do ambiente familiar e escolar. Dessa forma, relações responsivas, vínculos afetivos positivos, liberdade de movimento, estímulos linguísticos contínuos e ambientes seguros constituem elementos essenciais para fortalecer circuitos neurais ligados à aprendizagem, linguagem, regulação emocional e funções executivas.

Considera-se que integrar conhecimentos da neurociência ao cotidiano pedagógico permite promover desenvolvimento integral, fortalecer trajetórias saudáveis de aprendizagem e contribuir para uma educação mais equitativa e humanizada desde os primeiros anos de vida.

REFERÊNCIAS

ALVES, Bianca Louise Malucelli Corrêa; STOLTZ, Tania. **Neurociência na escola: a ação da ocitocina na relação social e afetiva entre professor e aluno**. Editora CRV, 2022.

BEE, H.; BOYD, D. **A criança em desenvolvimento**. 12a ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BIBO, Isabela Semensato et al. Os impactos de ambientes no desenvolvimento cognitivo infantil e saúde mental. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 25, p. e19219-e19219, 2025.

BOHNENBERGER, Gustavo et al. Desenvolvimento infantil e plasticidade cerebral: a importância dos primeiros anos de vida para a saúde neurológica e funcional. **Cognitus Interdisciplinary Journal**, v. 3, n. 2, p. 15-35, 2025.

CDC/SBP. **Cartilha de Desenvolvimento 2 meses a 5 anos**. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). 2024.

COLE, M.; COLE, S. R. **O desenvolvimento da criança e do adolescente**. 4a ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

COSTA SILVA, Simone Souza et al. **Contextos de Vulnerabilidade e Resiliência no Desenvolvimento**. Editora Appris, 2022.

CRESPI, Livia; NORO, Deisi; NÓBILE, Márcia Finimundi. Neurodesenvolvimento na Primeira Infância: aspectos significativos para o atendimento escolar na Educação Infantil. **Ensino em Re-Vista**, v. 27, n. SPE, p. 1517-1541, 2020.

CRUZ, A. G. D. F. da; KAWAKAMI, A. N. EXPLORANDO A LUDICIDADE E A MUSICALIZAÇÃO NA PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 491-496, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11053369. Disponível em: <https://revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/202>. Acesso em: 20 fev. 2025.

DOMINGUES, Maria Aparecida. **Desenvolvimento e aprendizagem o que o cérebro tem a ver com isso**. Editora da ULBRA, 2007.

FELDMAN, R. Attachment and neurobiology of caregiving: pathways linking early experiences to lifelong development. **Annual Review of Psychology**, v. 71, p. 1-27, 2020.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GUIMARÃES, S. B., & MOUSINHO, R. Dislexia e transtorno do desenvolvimento da linguagem: Diferenças cognitivo-linguísticas na leitura. **Psicologia: Teoria e Prática**, v.23, n.3, p.1-18, 2021.

JOHNSON, M. H.; POSNER, M.; ROTHBART, M. Neurodevelopmental pathways in early childhood: genetics, environment, and brain plasticity. **Developmental Cognitive Neuroscience**, v. 49, 2021.

KANDEL, E. **Princípios de Neurociências**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

KOLB, B.; GIBB, R. Brain plasticity and behavior in early childhood. **Developmental Neuroscience**, v. 45, n. 1, 2023.

KUHL, P. Early language acquisition and critical periods in brain development. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 23, n. 4, 2022.

LENT, R. **Cem bilhões de neurônios?** Conceitos fundamentais da Neurociência. 2.

LIBERTUS, K.; HAUF, P. Motor development and early cognition: how motor skills shape social understanding. **Frontiers in Psychology**, v. 10, 2019.

LOPES, Jaqueline et al. Analysis of biomechanics in athletes with disabilities: a systematic and narrative review. **Fisioterapia em Movimento**, v. 36, p. e36201, 2023.

MIRANDA, M. C. et al. Integração sensorial e desenvolvimento infantil: bases neurofuncionais. **Revista Psicopedagogia**, v. 33, n. 101, 2016.

MIRANDA, M.C., et al. **O crescimento e o desenvolvimento dos 0 aos 5 anos**. Projeto Pela Primeira Infância Temas do Desenvolvimento Infantil. 2016.

OLIVEIRA, Nádja Luana Barros Cavalcanti. **Desenvolvimento das Aprendizagens na Educação Infantil: Contribuições da Neurociência**. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado da Bahia (Brazil). 2024.

OLIVEIRA, Nádja Luana Barros Cavalcanti. **Desenvolvimento das Aprendizagens na Educação Infantil: Contribuições da**

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Neurociência. 2024. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado da Bahia (Brazil).

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. **Educação Infantil: fundamentos e métodos.** Cortez Editora, 2014.

OLIVER, K. A.; ANTONIUK, A. S.; BRUCK, I. Neurodesenvolvimento Infantil: definição e conceito. **As Práticas em Neurodesenvolvimento Infantil: fundamentos e evidências científicas.** Curitiba: Íthala, p. 23-31, 2017.

PHILLIPS, D.; SHONKOFF, J. P. Science-based early childhood education: implications for practice and policy. **Child Development Perspectives,** v. 15, n. 3, 2021.

SANCHEZ JÚNIOR, Sidney Lopes; BLANCO, Marília Bazan. Dislexia do desenvolvimento e desafios da prática pedagógica. **Revista Brasileira Multidisciplinar,** v. 23, n. 3, p. 259-266, 2020.

SANTOS, Manoel Antonio; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, José Maria. **Relações interpessoais no ciclo vital.** Vetor Editora, 2023.

THOMAS, M. et al. Multisensory stimulation and neural connectivity in early childhood: a longitudinal study. **Developmental Science,** v. 25, 2022.

UEBEL, Mariana Pedrini. **O Cérebro na Infância: um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas.** Editora Contexto, 2022.

WAINER, Ricardo. O desenvolvimento da personalidade e suas tarefas evolutivas. **Terapia cognitiva focada em esquemas,** p. 15-26, 2016.

Submetido em: 12/01/2026

Revisões solicitadas em: 23/01/2026

Aprovado em: 01/02/2026

Publicado em: 16/02/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)